

MILLIY TARBIYA TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA SEL METODIKALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

R.G. Safarova

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy instituti
“Milliy tarbiya mutafakkirlar, hamda jadidlarning pedagogik ta’limotlari” ilmiy tadqiqot bo‘limi
boshlig‘i, p.f.d., prof.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20405350>

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada SEL metodikalarining ijtimoiy pedagogik ahamiyati, uni qo‘llash imkoniyatlari, SEL tarkibiga kiradigan ko‘nikmalar, mazkur ko‘nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladigan metodlar. Selni milliy tarbiya tizimiga imkoniyatlari haqida fikr yuritilgan. Shunga ko‘ra, ushbu maqola ilmiy pedagogik jamoatchilik, o‘qituvchila va tadqiqotchilar manba bo‘lib xizmat qiladi.*

***Tayanch so‘zlar:** ijtimoiy emotsional ta’lim, SEL metodikalari, o‘z o‘zini boshqarish, o‘z o‘zining anglash, kognitiv, emotsional intellekt, refleksiya, o‘yin, muloqot, hamkorlik, empatiya, o‘z o‘zini ijtimoiy anglash, o‘zaro munosabatlarga kirishish, mas’uliyatli qaror qabul qilish*

Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida milliy tarbiya tizimini rivojlantirish ijtimoiy pedagogik ehtiyojga aylandi. Bu ehtiyojni qondirishda SEL metodikalaridan foydalanish alohida dolzarblik kasb etmoqda. Chunki ijtimoiy emotsional ta’lim pedagogik muhitda ta’lim jarayoni sub’ektlari orasidagi sotsiometriyani barqaror rivojlantirish imkonini beradi. Ijtimoiy-emotsional ta’limning asosini o‘quvchi shaxsini o‘rganish tashkil etadi. Bu esa o‘quvchilarda o‘z his-tuyg‘ularini anglash va boshqarish, boshqalar bilan sog‘lom munosabat o‘rnatish, mas’uliyatli qaror qabul qilish, hamkorlikka kirishish va murakkab vaziyatlarda to‘g‘ri yo‘l tutish kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

UNESCO hujjatlarida ijtimoiy emotsional ta’lim shaxslararo munosabatlarningtasosini tashkl etishi, g‘amxo‘rlik etikasi asosida his-tuyg‘ularini boshqarish, shaxslararo ijobiy munosabatlarga kirishish va mas’uliyatli qarorlar qabul qilishga o‘rgatuvchi yaxlit ta’lim jarayoni sifatida izohlangan.

“Akademik, ijtimoiy va emotsional o‘rganish bo‘yicha hamkorlik tashkiloti”ning xalqaro modeli SEL tarkibiga kiradigan 5 ta asosiy kompetensiyasini ajratib ko‘rsatgan.

1. O‘z o‘zini anglash.
2. O‘z o‘zini boshqarish
3. O‘z o‘zini ijtimoiy anglash,
4. O‘zaro munosabatlarga kirishish
5. Mas’uliyatli qaror qabul qilish kabilardan iborat.

Ijtimoiy-emotsional ta’lim jarayonida o‘quvchilarning o‘z-o‘zini anglash ko‘nikmasi muhim o‘rin egalaydi va ijtimoiy emotsional ta’limning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. O‘z-o‘zini anglash o‘quvchining o‘z his-tuyg‘ulari, fikrlari, qobiliyatlari, ehtiyojlari, qiziqishlari va xatti-harakatlarini anglashi hamda ularga nisbatan ongli munosabatni tarkib toptirishidan iborat bo‘lgan hodisa hisoblanadi. O‘z o‘zini anglash ko‘nikmasi o‘quvchilarga o‘z ichki dunyosini tushunish, hissiy holatini boshqarish va atrofdagilar bilan sog‘lom munosabat o‘rnatish imkonini beradi.

O‘z-o‘zini anglash ko‘nikmasiga ega bo‘lgan o‘quvchilar o‘z hissiyotlarini aniqlay oladilar va ularning sabablarini tushunishga harakat qiladilar. Masalan, qo‘rquv, xavotir, quvonch yoki ranjish kabi holatlarni anglash orqali o‘quvchilar o‘z xulq-atvorlarini boshqarishni o‘rganadilar. Shu bilan bir qatorda ular o‘zlarining kuchli va zaif tomonlarini bilish, o‘zlarini imkoniyatlarini adekvat baholash, o‘z oldilariga shaxsiy maqsadlar qo‘ya olish kabi sifatlarga ega bo‘ladilar. Ijtimoiy-emotsional ta‘lim jarayonida o‘quvchilarda mazkur ko‘nikmani muvaffaqiyatli shakllantirish uchun bir qator metodlardan foydalanish tavsiya etiladi. Bu jarayonda eng samarali metodlardan biri refleksiya metodidir. Muloqot va muhokama metodlari ham o‘quvchilarda o‘z o‘zini anglash ko‘nikmasini shakllantirishda samaradorlikka erishish imkonini beradi. Kuzatish, o‘z-o‘zini baholash va ijodiy faoliyatga kirishish metodlari ham o‘quvchilarda o‘z o‘zini anglash ko‘nikmasini rivojlantirish imkoniyatini ta‘milaydi.

Ijtimoiy emoyional ta‘lim tarkibiga kiradigan ikkinchi muhim ko‘nikma **o‘z o‘zini boshqarish** ko‘nikmasidir. O‘z o‘zini boshqarish ko‘nikmasi o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishlari va ijtimoiy pedagogik muhitga moslashishlarida muhim ahamiyat kasb etadigan ko‘nikmalardan biri hisoblanadi. O‘z o‘zini boshqarish o‘z his-tuyg‘ulari, xatti-harakatlari, xohish-istaklari va fikrlarini muayyan vaziyatga mos ravishda nazorat qila olishi, ongli ravishda tartibga solishi va maqsad sari yo‘naltira olish ko‘nikmasidir. Ushbu ko‘nikma o‘quvchilarning ta‘lim jarayonida intizomli bo‘lishlari, qiyinchiliklarga bardosh berishlari va turli vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilishlarini ta‘minlaydi. Mazkur jarayonda o‘quvchilar o‘z his-tuyg‘ularini nazorat qilishni o‘rganadilar. Masalan, jahl, qo‘rquv yoki xavotir kabi emotsional holatlarni boshqarish orqali o‘quvchilar mavjud vaziyatlarga toqatli munosabatlarini ifodalaydilar. Ijtimoiy-emotsional ta‘lim jarayonida mazkur ko‘nikmani shakllantirish reflektiv mashqlar, rolli o‘yinlar va hayotiy vaziyatlarni modellashtirish metodlari yordamida amalga oshiriladi. Kundalik reja tuzish, maqsad belgilash va o‘z-o‘zini baholash kabi amaliy faoliyat tajribalari ham o‘quvchilarda o‘z-o‘zini boshqarish ko‘nikmasini shakllantirishga ko‘maklashadi.

Ijtimoiy-emotsional ta‘limda o‘z-o‘zini ijtimoiy anglash ko‘nikmasi o‘quvchilarning jamiyatdagi o‘rnini, boshqalar bilan munosabatlarini va atrofdagilarning his-tuyg‘ularini anglab yetishlari bilan bog‘liq muhim ko‘nikma hisoblanadi. Bu ko‘nikma orqali o‘quvchilar o‘z xatti-harakatlarining boshqalarga qanday ta‘sir ko‘rsatishini tushunishni, jamoada o‘zini to‘g‘ri tutishni va ijtimoiy qoidalarga rioya qilishni o‘rganadilar. O‘z-o‘zini ijtimoiy anglash o‘quvchilarda hamdardlik, hurmat, bag‘rikenglik va mas‘uliyat kabi ijobiy fazilatlarni shakllantirishga asos bo‘ladi. Mazkur ko‘nikmani rivojlantirishda suhbat, guruhli ishlar, rolli o‘yinlar, hayotiy vaziyatlar tahlili va jamoaviy loyihalar muhim ahamiyatga ega. O‘qituvchilar o‘quvchilarni boshqalar fikrini tinglash, turli nuqtai nazarlarni hurmat qilish va ijtimoiy munosabatlarda faol ishtirok etishga yo‘naltirishlari lozim. Natijada o‘quvchilar jamiyatda o‘z o‘rnini anglaydigan, boshqalar bilan samarali muloqot qila oladigan va ijtimoiy mas‘uliyatni his etuvchi shaxs sifatida rivojlanadilar.

Ijtimoiy-emotsional ta‘limda **o‘zaro munosabatlarga kirishish** ko‘nikmalari o‘quvchilarning boshqalar bilan samarali muloqot qilish, hamkorlikda ishlash, o‘zaro hurmat va ishonch asosida sotsiometrik munosabatlar o‘rnatish ko‘nikmasini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu ko‘nikmalar o‘quvchilarning nafaqat ta‘lim jarayonida, balki kundalik hayotida, jamoada va kelajakdagi kasbiy faoliyatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zaro munosabatlarga kirishish ko‘nikmalari, avvalo, o‘quvchilarda muloqot madaniyatini shakllantirish bilan bog‘liq holda namoyon bo‘ladi. O‘quvchilar o‘z fikrini aniq va madaniyatli ifodalash, boshqalarni diqqat bilan tinglash, suhbatdoshining his-tuyg‘ularini tushunishni o‘rganadilar. Shu bilan bir qatorda, ular turli qarashlar va fikrlarga hurmat bilan munosabatda bo‘lish, kelishmovchiliklarni tinch va

konstruktiv yo'l bilan hal qilish, shaxslararo sotsiometriyani barqarorlashtirish, qadriyatli munosabat tajribasini o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ijtimoiy-emotsional ta'lim metodikalarida mazkur ko'nikmalarni shakllantirish uchun hamkorlikka asoslangan o'qitish usullaridan tizimli tarzda foydalanish tavsiya etiladi. Juftliklarda ishlash, kichik guruhlarda topshiriqlarni bajarish, rolli o'yinlarni tashkil etish, bahs-munozaralar va jamoaviy loyihalar o'quvchilarning bir-biri bilan erkin munosabat o'rnatishiga imkoniyat yaratadi. Shuningdek, o'zaro munosabatlarga kirishish ko'nikmalari o'quvchilarda empatiyani rivojlantirish bilan ham uzviy bog'liqligini tajribalar yaqqol ko'rnatmoqda. Empatiya orqali o'quvchilar boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish, ularga nisbatan mehribon va qo'llab-quvvatlovchi munosabatda bo'lishga o'rganadilar. Bugungi kunda ijtimoiy-emotsional ta'lim metodikalarida o'qituvchilarning namunaviy munosabatlariga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Natijada o'quvchilarda jamoada ishlash, fikr almashish, muammolarni birgalikda hal qilish va sog'lom ijtimoiy munosabatlarni shakllantirish ko'nikmalari rivojlanadi.

Ijtimoiy-emotsional ta'limda **mas'uliyatli qaror qabul qilish** ko'nikmasi o'quvchining turli hayotiy vaziyatlarda ongli, o'ylangan va oqibatini hisobga olgan holda to'g'ri qaror qabul qila olish ko'nikmasini shakllantirishga qaratilgan jarayondir. Bu ko'nikma o'quvchilarda o'z xatti-harakatlari uchun javobgarlikni his etish, muammolarni tahlil qilish va adolatli yechim tanlashga yordam beradi. Mas'uliyatli qaror qabul qilish jarayonida o'quvchilar, avvalo, vaziyatni to'g'ri baholashni o'rganadilar. Ular qaror qabul qilishdan oldin muammoning sabablarini tahlil qiladi, mavjud imkoniyatlarni ko'rib chiqadi va har bir tanlovning ijobiy hamda salbiy oqibatlari haqida o'ylaydilar. Ijtimoiy-emotsional ta'lim metodikalarida mazkur ko'nikmani shakllantirish uchun hayotiy vaziyatlarga asoslangan mashg'ulotlar, muammoli vaziyatlar tahlili, rolli o'yinlar va muhokama usullari hamda imitatsion metodlardan foydalaniladi. Shu bilan bir qatorda mas'uliyatli qaror qabul qilish axloqiy qadriyatlar bilan bog'liq hodisa hisoblanadi. O'qituvchi va ota-onalarning qo'llab-quvvatlovchi munosabati ham bu ko'nikmani rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Kattalar tomonidan o'quvchining fikrini tinglash, uning tanloviga hurmat bilan munosabatda bo'lish va xatolardan to'g'ri xulosa chiqarishga yo'naltirish unda ishonch va mustaqillik hissini kuchaytiradi. Natijada o'quvchilar hayotda uchraydigan turli ijtimoiy, ta'limiy va shaxsiy vaziyatlarda mas'uliyatli va ongli qaror qabul qilishga tayyor bo'ladilar.

Milliy tarbiya tizimida ushbu ko'nikmalarni odob-axloq, vatanparvarlik, halollik, mas'uliyat, mehnatsevarlik, bag'rikenglik, oila va mahalla qadriyatlari bilan uyg'unlashtirish mumkin.

SEL metodikalari milliy tarbiya tizimini rivojlantirishda shunchaki psixologik mashqlar majmuasi emas, balki dars, sinf rahbarligi, kelajak soatlari, ota-onalar bilan hamkorlik, maktab muhiti va baholash tizimini birlashtiruvchi mexanizm sifatida talqin etilishi lozim.

Milliy tarbiya bilan uyg'unlashtirilgan SEL modeli quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

- o'quvchining o'zini anglash hissini rivojlantirish orqali unda o'z qadrini bilish, vijdon, or-nomus, mas'uliyat tuyg'ulari shakllantiriladi;

- o'zini boshqarish orqali sabr, intizom, irodaviylik, vaqtni to'g'ri taqsimlash ko'nikmalari rivojlantiriladi;

- ijtimoiy anglash orqali mehr-oqibat, empatiya, bag'rikenglik, kattalarga hurmat va kichiklarga izzat tarbiyalanadi;

- munosabat ko'nikmalari orqali hamkorlik, muloqot madaniyati, nizolarni tinch hal qilish ko'nikmalari shakllanadi;

- mas’uliyatli qaror qabul qilish orqali o’quvchi halollik, adolat, qonunga hurmat, jamoa manfaatini anglash kabi fazilatlarni amaliy vaziyatlarda qo’llashga o’rganadi.

SEL metodikalarini amalga oshirish mexanizmlari bir necha bosqichda tashkil etiladi. Dastlab diagnostika bosqichida o’quvchilarning emotsional holati, sinfdagi ijtimoiy munosabatlar, o’zaro ishonch, nizoli vaziyatlar va muloqot madaniyati aniqlanadi. Keyingi bosqichda tarbiyaviy maqsadlar belgilanadi. Uchinchi bosqichda SEL elementlari darslar, “Tarbiya” fani, kelajak soatlari, to’garaklar, loyiha ishlari va ota-onalar bilan hamkorlikka kiritiladi. Yakuniy bosqichda esa kuzatish, refleksiya, suhbat, portfolio, o’zini-o’zi baholash va sinf muhiti monitoringi orqali natijalar tahlil qilinadi.

Xalqaro tajribada SEL alohida fan sifatida emas, balki butun maktab muhitiga singdirilgan yondashuv sifatida qo’llaniladi. UNESCO 2026-yilda SELni ta’lim tizimlariga integratsiya qilish bo’yicha siyosiy qo’llanmani e’lon qilib, uni akademik natijalar, ruhiy osoyishtalik, sinf va maktabdagi munosabatlarni yaxshilash bilan bog’laydi. OECDning 2024-yilgi SSES natijalari esa kreativlik, empatiya, mas’uliyat, hamkorlik va yutuqqa intilish kabi ko’nikmalarni xalqaro miqyosda baholashga e’tibor qaratadi.

Bu yo’nalishda asosiy muammolar quyidagilardan iborat: o’qituvchilarning SEL metodikalari bo’yicha yetarli tayyorgarlikka ega emasligi, tarbiyaviy ishlarining ko’pincha faqat tadbirlar bilan cheklanib qolishi, baholash mezonlarining aniq emasligi, ota-onalar bilan hamkorlikning sustligi, o’quvchilarning emotsional ehtiyojlarini aniqlash mexanizmlarining yetarli emasligi. Yechim sifatida o’qituvchilar uchun SEL bo’yicha metodik treninglar tashkil etish, “Tarbiya” fani mazmuniga SEL kompetensiyalarini bosqichma-bosqich kiritish, sinf rahbarlari uchun amaliy mashg’ulotlar bankini yaratish, ota-onalar bilan “emotsional madaniyat” mavzusida seminarlar o’tkazish va maktabda sog’lom psixologik muhit monitoringini yo’lga qo’yish zarur.

Xulosa qilib aytganda, SEL metodikalari milliy tarbiya tizimini zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida boyitishga xizmat qiladi. U milliy qadriyatlarni inkor etmaydi, aksincha ularni o’quvchining kundalik xulqi, hissiy madaniyati, muloqoti va qaror qabul qilish faoliyatiga singdiradi. Shu bois SEL asosidagi milliy tarbiya modeli ma’naviy yetuk, emotsional barqaror, ijtimoiy faol, mas’uliyatli va vatanparvar shaxsni tarbiyalashda samarali pedagogik mexanizm bo’lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. UNESCO. *Mainstreaming social and emotional learning in education systems: Policy guide*. Paris: UNESCO, 2024
2. UNESCO. *Academic and social-emotional learning*. Educational Practices Series, No. 11.
3. Khakimova B. M. Social emotional learning (sel) and its role in the self-development of teenagers: gender approach //Current research journal of pedagogics Uchrediteli: The USA Journals. – 2024. – T. 5. – №. 12. – S. 55-59